

Eficácia de protocolos de saúde em unidades de ensino com utilização de equipamentos de higienização UV em superfícies para inativar a COVID-19 – um estudo de caso na Rede de ensino Público do Município de Taubaté.

Eduardo Gadotti Martins
Mestre Engenharia de Produção
Gestão de Operações
Pontifícia Universidade Católica do
Paraná (PUCPR), Curitiba, Brasil;
ORCID: 0000-0002-7728-8749

Bruno Remuszka
Mestre em Ciências Engenharia
Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), Curitiba, Brasil;
ORCID: 0000-0002-4629-6586

Otávio Augusto Guglielmi
Doutor em Doenças infecciosas e
parasitárias
Hospital Emílio Ribas, São Paulo,
Brasil;
ORCID: 0000-0002-0435-5090

Abstract— The world was afflicted globally by the SARS-CoV-2 (COVID-19) pandemic, which contains characteristics of direct and indirect contagions, indirectly contagion by surfaces, can represent a large portion of the total cases. However, so far there is no specific study that can quantify the percentage of people who contracted Covid through contact. What help a machines that inactivate the beta coronavirus family of viruses, we reduce the possibility of transmitting the virus by acting preventively, breaking the chain of transmission and preventing the spread of the disease. The case study consisted of an analysis of the use of this practice by the Municipal Public Education Network in the city of Taubaté (42 thousand students). Within this context, results showed an improvement in contagion rates of up to 300%, in a proportional comparison of the number of cases in schools before and after the installation of equipment and in another comparison with the state of São Paulo in the same period.

Keywords — COVID-19, contagion by surfaces, fomites

I. INTRODUÇÃO

O mundo foi afligido por uma pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 (COVID-19). O SARS-CoV-2 é uma variante da família do beta coronavírus, que tem a característica de contágio direto ou por contato com fômites, ou seja, pequenas partículas ou colônias de vírus em objetos inanimados [1-4] e por dispersão aérea, assim como, o beta coronavírus SARS, MERS e os outros coronas vírus humanos conhecidos: OC43, 229E, NL63 e UKU1 [5-7].

A mecânica da transmissão do vírus, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é por via aérea por partículas e aerossóis dispersados pelas pessoas doentes e através da transmissão por contato [8-10]. Esta última pode representar uma grande parcela dos casos totais, mas até o momento não há um estudo específico que quantifique a porcentagem de pessoas que contraíram a COVID-19 através do contato com objetos infectados [11-12].

Várias pesquisas, no entanto, têm demonstrado que o vírus da COVID-19 pode ficar ativo em superfícies por um longo período [13] a depender do tipo de superfície, condições de temperatura e outras variáveis, podendo chegar a até 28 dias [6].

Esta resistência do vírus nas superfícies corrobora com o alto índice de transmissão do vírus de 3,95 pessoas no Brasil [14], pelo que foram adotadas aqui e em países do mundo todo, medidas de isolamento social e quarentena para mitigar o avanço do vírus.

Dessa forma, este trabalho pretende demonstrar que medidas preventivas associadas a equipamentos de sanitização de superfícies, com eficácia comprovada, utilizando tecnologias como luz UVC [15] germicida e gerador de ozônio [16-20] agem de forma preventiva, conseguindo assim reduzir o contágio e transmissibilidade do vírus, criando uma barreira e não deixando a doença se multiplicar. O estudo de caso consistiu na análise da utilização dessa prática na Rede de Escola Pública Municipal de Taubaté (42 mil alunos).

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. Transmissão COVID-19

O conhecimento sobre a transmissão da COVID-19 está sendo atualizado continuamente. A transmissão da doença pode ocorrer:

- Diretamente: pelo contato com pessoas infectadas que podem contaminar outras pessoas através de gotículas suspensas no ar quando conversam, tosse ou espirram [21].
- Indiretamente: o vírus pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando alguém contaminado tosse ou espirra, espalhando grande parte dessas gotículas em superfícies e objetos próximos, como mesas, maçanetas, alimentos ou telefones. Tocar uma superfície ou objeto que contenha o vírus e depois tocar o próprio rosto pode ser um dos meios de propagação do vírus [22].

Estudo publicado pela England Journal of Medicine em março de 2020 avaliou a estabilidade da COVID-19 em diversas superfícies [8], confirme demonstrado na Tabela 1, abaixo.

TABELA 1 - ESTABILIDADE COVID-19

Superfície ou Objeto	Tempo de Permanência
No ar	3h(horas)
Papelão	4h(horas)
Plástico e aço Inoxidável	3-10(dias)
Permanência do vírus COVID-19 em objetos e superfícies segundo artigo New England Journal of Medicine de março de 2020.	

^a Tabela1-estabilidade COVID-19

B. Protocolo de segurança na Rede Pública de Ensino Municipal na cidade de Taubaté

As aulas do Sistema Municipal de Ensino de Taubaté retornaram no dia 07 de fevereiro de 2022 de forma 100% presencial. Desde o início da pandemia, essa foi a primeira vez que os quase 42 mil alunos matriculados retornam de forma obrigatória.

Para esta retomada a Secretaria de Educação de Taubaté realizou um planejamento pedagógico durante a primeira semana de fevereiro. O objetivo foi planejar todo o acolhimento dos professores e demais profissionais da educação, reconhecendo as necessidades das unidades escolares para, a partir delas, estabelecer metas e objetivos de aprendizagem e as primeiras ações pedagógicas para o retorno das aulas [23-24].

Ainda durante os dias do planejamento pedagógico, a equipe gestora junto com os demais profissionais organizaram as unidades de ensino para o retorno presencial dos alunos de acordo com as orientações dos órgãos de saúde pública, preservando assim, alunos, profissionais e famílias envolvidas nesse processo. Os protocolos adotados foram:

- Na entrada dos estudantes passou-se a realizar a aferição de temperatura, mas com recomendação aos pais e responsáveis que, crianças e adolescentes com sintomas de gripe ou resfriados ou ainda outros sintomas que possam ter relação com a COVID-19, mantenham-se em casa.

- Já na escola, as mochilas passam por uma cabine sanitizadora que emprega luz UV e gás ozônio para deixá-las livres do coronavírus e de outros inúmeros agentes contaminantes, além de haver dispensers de álcool gel, cartazes informativos, limpeza das salas e dos ambientes compartilhados.

- Mesmo com todos os cuidados sendo adotados, é feita a desinfecção das unidades nas quais hajam casos positivos.

Em todas as escolas da Rede Pública de Ensino Municipal foram implantados os protocolos de segurança acima apontados.

C. Cabines sanitizadoras

As cabines sanitizadoras são equipamentos para higienização de produtos e/ou objetos inanimados, inclusive alimentos e afins, com a utilização de luz UVC germicida e gás Ozônio, que atuam em ambiente controlado e temporizado de modo a refletir a luz ultravioleta emanada de lâmpadas UVC germicida, causando o dano fotoquímico instantâneo no DNA/RNA [25]. Além disso, o efeito penetrante do gás ozônio [18], [26-28] que destrói os microrganismos pelo processo de oxidação de grupos de aminoácidos de enzimas e

sulfidril, torna a parede celular mais permeável levando a sua ruptura, inativando por conseguinte os vírus e/ou bactérias.

Referidos equipamentos seguem as Notas Técnicas 38/2020/ SEI/ COSAN/ GHCOS/ DIRE3/ ANVISA e nº 82/2020/ SEI/ COSAN/ GHCOS/ DIRE3/ ANVISA [23-24], e tem eficácia comprovada através de laudos e ensaios emitidos por laboratório de nível NB-2 (ensaios realizados na UNICAMP), seguindo as metodologias descritas nas normas EN14476:2019 e obedecendo a BPL.

Fig. 1. Cabine sanitizadora de objetos

Os benefícios no ambiente escolar:

- Na recepção dos alunos, garante que os objetos e itens pessoais contidos nas mochilas e lancheiras sejam devidamente sanitizados, impedindo que haja transmissão e contaminação dentro do ambiente escolar. O mesmo ocorre com documentos e pertences na área de Secretaria e recepção de pais.

- Na cantina, há a descontaminação de alimentos, bandejas, bebidas, talheres entre outros objetos de uso comum, evitando contaminação cruzada entre funcionários e alunos.

- Na sala de aula, alunos e professores ficam seguros com a sanitização *express* de qualquer objeto que caia no chão (incluindo máscaras de proteção) ou objeto que seja compartilhado.

- Na sala infantil, onde a troca e o compartilhamento de objetos sensoriais ou brinquedos entre as crianças é algo contínuo, há a sanitização prática e imediata.

- No Laboratório Escolar, os objetos constantemente utilizados para os ensaios são sanitizados de forma segura e mais eficaz que o próprio álcool gel.

- Na biblioteca, o equipamento é essencial para eliminação do coronavírus eventualmente presente nas superfícies dos livros trocados constantemente pelos alunos e que não podem ser higienizados com soluções líquidas ou em gel pelo inevitável perecimento ou estrago do material (papel, papelão ou afins).

- Na educação física, objetos de uso comum entre alunos como bolas, bambolês, cordas, fitas, cones entre outros, todos podem ser descontaminados em poucos segundos, antes e após cada aula, de forma segura e eficiente.

III. ESTUDO DE CASO

A metodologia utilizada foi a análise de estudo de caso, avaliando e comparando o números de casos de infecções de

COVID-19 dos alunos da Rede Pública de Ensino Municipal com as infecções de toda a população do município.

Ainda no estudo de caso, comparar este contágio de COVID-19 das crianças da Rede Pública de Ensino de Taubaté com o contágio das crianças de 0 – 15 anos do estado.

A. Medição

A Secretaria de Educação de Taubaté mensurou, no decorrer de toda pandemia, todos os casos de alunos infectados pela COVID-19, avaliando idade, escola, entre outros dados estratificados [29].

Já a Secretaria de Saúde de Taubaté mensurou, no mesmo período, todos os casos de infectados de seus municípios mês a mês, enquanto a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo também mensurou todos os casos no estado de forma estratificada por data e idade, os quais encontram-se abertos no site <https://www.seade.gov.br/coronavirus/> [29].

IV. RESULTADOS: ESTUDO DE CASO NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Iniciamos a análise dos resultados no mês de agosto de 2021, quando as aulas voltaram com 50% dos alunos de forma presencial. Somente em Fevereiro de 2022 as aulas retornaram no modelo 100% presencial. Ainda em Fevereiro de 2022 foram implantados os protocolos de segurança mencionados, incluindo as cabines sanitizadoras como diferencial.

A. Comparando o período sem os protocolos de segurança com o período com os protocolos

O Gráfico 1 apresenta os resultados de Agosto de 2021 à Junho de 2022, onde a porcentagem expressa sobre o número de casos na Rede de Escola Pública Municipal em relação ao número de casos totais da cidade de Taubaté, com o fito de demonstrar a proporcionalidade quando a contaminação tem maior eficácia em um período e sua relação com os casos nas escolas [29].

Gráfico 1 - % expressa pelo número de casos na Rede de Ensino Público Municipal x os números de casos totais na cidade de Taubaté

Avaliando os períodos sem implantação dos protocolos de segurança com o posterior aos protocolos, os resultados mensurados apresentam-se na Tabela 2.

TABELA 2 – PERCENTUAL DE CASO DE INFECTADOS POR COVID-19 NAS ESCOLAS POR PERÍODO DE TEMPO EM RELAÇÃO AOS CASOS TOTAIS DA CIDADE DE TAUBATÉ

Período	Casos totais Taubaté	Casos Escolas	%
Ago/21-jan/22	6489	766	11.80%
Ago/21-Jan/22(s/Dez/21)	5612	730	13.01%

Fev/22-Jun/22	24934	1010	4.05%
---------------	-------	------	-------

a. Tabela2-serie histórica COVID-19

Na Tabela 2 foi estratificado o período anterior à implantação dos protocolos de segurança de duas formas porque uma delas foi retirado o mês de dezembro de 2021, período em que os alunos não tiveram aula o mês todo.

B. Comparando os numeros acima no item “a” em relação à proporção estadual do número de casos mês a mês de crianças de 0 - 15 anos

O Gráfico 2 apresenta a relação dos dados apresentados em relação à média proporcional de infectados de crianças de 0 -15 anos [30].

Gráfico 2 - casos proporcionais de alunos infectados pela COVID-19 em relação a cidade de Taubaté versus casos proporcionais de crianças de 0 – 15 anos infectados pela COVID-19 em relação aos casos no estado.

Comparando os períodos sem implantação dos protocolos de segurança com o posterior aos protocolos em relação a proporcionalidade de casos de crianças contaminadas no estado de 0 - 15 anos, os resultados mensurados apresentam-se na Tabela 3.

TABELA 3 – PERCENTUAL DE CASOS DE INFECTADOS POR COVID-19 NAS ESCOLAS POR PERÍODO DE TEMPO EM RELAÇÃO AOS CASOS TOTAIS DA CIDADE DE TAUBATÉ X A % CASOS DE INFECTADOS DE CRIANÇAS DE 0 – 15 ANOS EM TODO ESTADO DE SÃO PAULO.

Período	Escolas de Taubaté	Estado SP (0 - 15 anos)
Ago/21-jan/22	13.01%	8,90%
Fev/22-Jun/22	4.05%	12.02%

b. Tabela2-serie histórica estadual COVID-19

V. DISCUSSÃO

Pelos dados apresentados nas tabelas referenciadas neste artigo, percebe-se que informações e pesquisas anteriormente publicadas durante a pandemia que mostraram dados diversos dos ora apresentados em relação ao contágio de superfícies, devem ser visto com ressalvas para fins de comparativos visto que não levaram em conta todos os aspectos e possibilidade do contágio indireto de modo que considerou apenas testes isolados e específicos do grau de contágio proporcional da relação direta e indireta.

Tais publicações inclusive, não levaram em consideração, por exemplo, que a forma indireta de contaminação possui exponencialmente maior alcance de contágio que a direta pela quantidade de objetos potencialmente contaminados com partículas gotejadas e assim, a proporcionalidade deve ser ponderada sim entre os estudos.

É oportuno mencionar que a vacinação das crianças não foi levada em consideração como potencial redução da transmissão porque quando avaliados os dados gerais de casos em Taubaté, ou até mesmo a proporcionalidade de contágio das crianças 0 - 15 anos no Estado de São Paulo, este número absorve o total de casos, inclusive os vacinados.

Ademais, as vacinas contra a COVID-19 evitam a hospitalização e a morte em mais de 90% dos casos, no entanto, mesmo estando imunizadas, continuam sendo potenciais transmissores do vírus.

VI. CONCLUSÃO

O estudo de caso apontou, em um resultado inicial, que os protocolos de segurança intensificados com o uso das cabines de sanitização de superfícies demonstraram-se eficazes na prevenção de propagação da doença, através de uma redução de aproximadamente 300% com as máquinas (comparação em Taubaté de Fev-Jun/22 de 4,05% usando as máquinas e com Ago/21-Jan/22 de 11,80% sem as máquinas), mesmo comparando com o período em que as unidades escolares funcionaram com os alunos no modelo 50% presencial.

Em outra análise, comparando-se estes períodos com a proporcionalidade das infecções da COVID-19 com as crianças de 0 – 15 anos no Estado de São Paulo, também nota-se uma redução de 300% (comparação em Taubaté de Fev-Jun/22 de 4,05% com o número de casos proporcionais de crianças de 0 - 15 anos em todo estado de São Paulo de 12,02%), comprovando uma segurança nas informações.

Para trabalhos futuros deve-se continuar a pesquisa a fim de obter uma maior amostragem e também fazer estudo de caso em laboratório com ratos, intensificando a geração de contágio para assim criar uma proporcionalidade mais coerente do contágio de COVID-19 da forma direta e indireta.

VII. REFERÊNCIAS

- [1] S. A. Boone and C. P. Gerba, “Significance of fomites in the spread of respiratory and enteric viral disease,” *Appl. Environ. Microbiol.*, vol. 73, no. 6, pp. 1687–1696, 2007.
- [2] C. W. Arns, U. Estadual, U. Cep, and C.-S.-B. Fone, “Inicialmente foi realizada a ‘Determinação da Concentração Máxima não tóxica (CMNT)’ nas diferentes células testadas, para determinar a concentração que não causa toxicidade para as células. Pois as substancias testes devem ser ativas somente contra o vír,” vol. 50, no. 19, 2020.
- [3] Q. Bi *et al.*, “Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study,” *Lancet Infect. Dis.*, vol. 20, no. 8, pp. 911–919, 2020.
- [4] A. G. Buchan, L. Yang, and K. D. Atkinson, “Predicting airborne coronavirus inactivation by far-UVC in populated rooms using a high-fidelity coupled radiation-CFD model,” *Sci. Rep.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–7, 2020.
- [5] W. J. Kowalski, “2020 COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility 2020 COVID-19 Coronavirus Ultraviolet Susceptibility,” *Purple Sun*, no. March, pp. 1–4, 2020.
- [6] W. J. Kowalski, T. J. Walsh, and V. Petraitis, “Suscetibilidade ultravioleta do coronavírus COVID-19 em 2020,” 2020.
- [7] B. K. A. Prather, C. C. Wang, and R. T. Schooley, “reducing transmission of sars-cov-2,” *Science (80-.)*, vol. 368, no. 6498, pp. 1422–1424, 2020.
- [8] M. Bueckert, R. Gupta, A. Gupta, M. Garg, and A. Mazumder, “Infectivity of sars-cov-2 and other coronaviruses on dry surfaces: Potential for indirect transmission,” *Materials (Basel)*, vol. 13, no. 22, pp. 1–16, 2020.
- [9] M. Buonanno, D. Welch, I. Shuryak, and D. Brenner, “Far-UVC light efficiently and safely inactivates airborne human coronaviruses,” pp. 1–21, 2020.
- [10] B. Calgua *et al.*, “UVC Inactivation of dsDNA and ssRNA Viruses in Water: UV Fluences and a qPCR-Based Approach to Evaluate Decay on Viral Infectivity,” *Food Environ. Virol.*, vol. 6, no. 4, pp. 260–268, 2014.
- [11] S. A. Meguid and A. Elzaabalawy, “Potential of combating transmission of COVID-19 using novel self-cleaning superhydrophobic surfaces: part I—protection strategies against fomites,” *Int. J. Mech. Mater. Des.*, vol. 16, no. 3, pp. 423–431, 2020.
- [12] S. J. R. da Silva *et al.*, “Widespread contamination of SARS-CoV-2 on highly touched surfaces in Brazil during the second wave of the COVID-19 pandemic,” *Environ. Microbiol.*, vol. 23, no. 12, pp. 7382–7395, 2021.
- [13] P. Arguelles2, “Estimating UV-C Sterilization Dosage for COVID-19 Pandemic Mitigation Efforts,” no. April, pp. 4–7, 2020.
- [14] Y. Caicedo-Ochoa, D. E. Rebellón-Sánchez, M. Peñaloza-Rallón, H. F. Cortés-Motta, and Y. R. Méndez-Fandiño, “Effective Reproductive Number estimation for initial stage of COVID-19 pandemic in Latin American Countries,” *Int. J. Infect. Dis.*, vol. 95, pp. 316–318, 2020.
- [15] cie central bureau, “Posicionamento da CIE sobre o uso de radiação Ultravioleta (UV) para lidar com o Risco de transmissão do COVID-19,” 2020.
- [16] C. C. d. S. Coelho, O. Freitas-Silva, R. Da S. Campos, V. S. Bezerra, and L. M. C. Cabral, “Ozonation as post-harvest technology in conservation of fruits and vegetables: A review,” *Rev. Bras. Eng. Agric. e Ambient.*, vol. 19, no. 4, pp. 369–375, 2015.
- [17] O. T. Isco, A. Schwartz, S. Secretary, and G. Mart, “International Scientific Committee of Ozone Therapy ISCO3. ISCO3/EPI/00/04. Potential use of ozone in SARS-CoV-2 /,” 2020.
- [18] S. M. G. Pirani, “Application of Ozone in Food Industries,” no. June 2017, 2011.
- [19] A. Schwartz and G. Mart, “Índice Comitê Científico Internacional de Ozônio aviso Legal,” 2020.
- [20] C. S. Sousa *et al.*, “Ozônio na esterilização de produtos para assistência à saúde: revisão integrativa da literatura,” *Rev. da Esc. Enferm. da USP*, vol. 45, no. 5, pp. 1243–1249, 2011.
- [21] M. Cascella, M. Rajnik, A. Cuomo, S. C. Dulebohn, and R. Di Napoli, “Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19),” *StatPearls*, pp. 1–22, 2020.
- [22] C. governor NyS, “NEW YORK STATE,” *Inf. Nov. corona virus*, vol. 20, p. <https://www.governor.ny.gov/news/video-audio-photo>, 2020.

- [23] Anvisa, “ORIENTAÇÕES GERAIS-Máscaras faciais de uso não profissional,” pp. 1–11, 2020.
- [24] ANVISA, “NOTA TÉCNICA Nº 38 de 2020.” pp. 3–7, 2020.
- [25] W. Kowalski, *Ultraviolet Germinal Irradiation*, vol. 53, no. 9. 2009.
- [26] T. Jäger *et al.*, “Reduction of Antibiotic Resistant Bacteria During Conventional and Advanced Wastewater Treatment, and the Disseminated Loads Released to the Environment,” *Front. Microbiol.*, vol. 9, no. October, pp. 1–16, 2018.
- [27] C. C. Cardoso, J. E. Fiorini, J. W. B. Gurjão, and L. A. Amaral, “Disinfection of Hospital Laundry Using Ozone Microbiological Evaluation,” *Infect. Control Hosp. Epidemiol.*, vol. 21, no. 4, pp. 248–248, 2000.
- [28] L. A. B. Mascarenhas *et al.*, “Technological advances in ozone and ozonized water spray disinfection devices,” *Appl. Sci.*, vol. 11, no. 7, 2021.
- [29] Seade, “SEADE,” 2022. [Online]. Available: <https://www.seade.gov.br/coronavirus/>. [Accessed: 07-Aug-2022].
- [30] DATASUS, “painel covid,” *WEBPAGE*, 2019. [Online]. Available: <https://covid.saude.gov.br/>. [Accessed: 01-Aug-2022].